

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ВИЗУАЛЬНЫХ МЕДИА НА УРОКАХ ИСКУССТВА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-7 КЛАССОВ

Хамидова Дилдора Мухиддин кызы

Навоийский государственный университет

«Изобразительное искусство и инженерная графика»

Студент 2-й группы «Э»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15779130>

Аннотация: В статье анализируются возможности использования современных наглядных пособий на уроках изобразительного искусства для учащихся 5-7 классов. Освещены возможности развития художественного мышления, эстетического вкуса и творческого потенциала учащихся за счет использования в образовательном процессе мультимедиа, интерактивных технологий, элементов виртуальной реальности и анимации. Также даны предложения по методическим подходам и практическим эффектам использования современных наглядных пособий.

Ключевые слова: изобразительное искусство, наглядные пособия, современные технологии, 5-7 классы, художественное образование, эстетическое воспитание, мультимедиа, методика обучения.

Сегодня глобальные изменения, происходящие в сфере образования, в том числе стремительное развитие цифровых технологий и внедрение в образовательный процесс современных наглядных пособий, требуют новых подходов непосредственно в изобразительном образовании. В частности, в научно-методических исследованиях доказано, что процесс передачи знаний с помощью наглядных пособий для учащихся 5-7 классов является высокоэффективным не только теоретически, но и практически.

Как отметил наш уважаемый Президент Шавкат Мирзиёев: «Если мы хотим воспитать нашу молодежь так, чтобы завтра она стала зрелой и современно мыслящей частью общества, мы должны сегодня предоставить ей достаточные современные знания и навыки»¹.

Исходя из этой идеи, эффективное использование современных наглядных пособий в школьном образовании, в частности в сфере художественного образования, стало одной из важных задач. В современном мире изобразительное искусство становится не только предметом искусствоведения, но и одной из основных дисциплин, формирующих общее образное мышление.

¹Sh.Mirziyoev, 2023 yil, Xalq ta'limi tizimiga bag'ishlangan yig'ilishdan

В данной статье анализируется роль и значение современных наглядных пособий (интерактивных досок, мультимедийных презентаций, средств виртуальной реальности, графических планшетов и т. д.) на уроках изобразительного искусства на примере 5-7 классов. С помощью этого предлагаются решения вопросов формирования эстетического вкуса у учащихся, развития творческих способностей, повышения интереса к искусству.

Следует отметить, что хотя исследования по использованию современных наглядных пособий на уроках изобразительного искусства 5-7 классов в последние годы активизировались, научно-методическая работа в этом направлении еще не получила полного развития. Особенно на уровне школы еще не полностью сформированы методические основы практического внедрения цифровых технологий, интерактивных методов и возможностей анимации в художественное образование.

На международном уровне в этом плане в таких странах, как США, Япония, Южная Корея, Финляндия, широко используются технологии дополненной и виртуальной реальности, программы Adobe Creative Cloud, интерактивные планшеты для развития визуального мышления учащихся. В частности, в школах Южной Кореи создаются «Лаборатории цифрового искусства», уделяется внимание развитию творческого мышления у молодежи в технологической среде.

В Узбекистане в 2022-2023 годах будет реализован ряд реформ в сферах народного образования, искусства и культуры, в том числе:

- «Концепция развития системы народного образования в Республике Узбекистан в 2021-2026 годах»;
- «Постановление Президента о дальнейшем развитии духовно-просветительской сферы» (2023);
- Хотя такие документы, как «Программа внедрения цифровых технологий в школьное образование» (2022) прямо предусматривают широкое использование современных образовательных инструментов в системе общего среднего образования, именно практика на уроках изобразительного искусства показывает актуальность исследований в этой области.

Поэтому в данной статье анализируются возможности использования современных изобразительных средств в образовании по изобразительному искусству с научной, теоретической и практической точки зрения.

Научная значимость нашего исследования заключается в том, что оно устанавливает научно-теоретические основы интеграции современных изобразительных средств на уроках изобразительного искусства, которые служат развитию эстетического воспитания и навыков творческого мышления у учащихся 5-7 классов. В статье научно анализируется роль современных технологий в образовательном процессе, их психолого-педагогическое воздействие и методические подходы.

В практическом плане данное исследование:

- дает учителям изобразительного искусства методические рекомендации по эффективному использованию инновационных образовательных средств;

- разрабатывает поурочные планы для 5–7 классов, методические рекомендации по использованию мультимедиа, интерактивных досок, графических планшетов и других средств на занятиях;

- раскрывает возможности преподавания изобразительного искусства в педагогической практике не только традиционными методами, но и в цифровой среде;

- теоретически и эмпирически обосновывает влияние современных изобразительных средств на формирование художественного вкуса, самостоятельного творчества и способностей к наглядному мышлению у личности ученика.

Данная статья также может служить современным методическим пособием для педагогов, методистов и учителей изобразительного искусства. Это создаст возможность повысить качество художественного образования в школе и адаптировать его к современным требованиям.

Необходимо отметить следующее о современных изобразительных средствах, их понятиях и видах.

В современном образовании наглядные (демонстрационные) средства играют ключевую роль в процессе получения, представления и восприятия знаний обучающимся. На уроках изобразительного искусства эти средства играют важную роль не только в передаче теоретической информации, но и в активизации художественного мышления ученика. Перечислим доступные сегодня визуальные средства:

- мультимедийные слайд-презентации (PowerPoint, Canva, Prezi);
- интерактивные доски и электронные учебники;
- мобильные приложения (SketchBook, Procreate, ArtRage, Adobe Fresco);
- технологии AR (дополненная реальность) и VR (виртуальная реальность);
- графические планшеты и стилусы;
- анимационные и видеообразовательные средства (YouTube Edu, National Geographic Kids, TED-Ed) и т. д. Если рассматривать преимущества использования наглядных пособий на уроке, то, прежде всего:
 - аспекты, возбуждающие эстетический вкус и удовольствие – они привлекают внимание ученика к уроку с помощью цвета, движения, звука;
 - аспекты, визуализирующие абстрактные понятия – например, композиция, пропорция, свет и тень, перспектива;
 - аспекты, усиливающие и побуждающие к творческой деятельности
- ученик становится не только наблюдателем, но и активным творцом.
- аспекты, развивающие творческие способности – путем создания эскизов, рисунков, моделей в виртуальной среде.

Это можно увидеть на примере одного урока: Тема «Животный мир» для учеников 6-х классов.

В начале урока – демонстрируются формы и цвета различных животных с помощью интерактивной презентации.

В практической части – выполняется набросок животных с помощью планшета в приложении Procreate.

В ходе обсуждения – ученики учатся выражать свое мнение, демонстрируя свои работы на экране.

Результат – ученик приобретет навыки самостоятельного творчества в мультимедийной среде.

Педагогический подход – такие понятия, как Кембриджская методология, таксономия Блума, подход STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) в образовательном процессе станут важной основой для внедрения визуальных средств. Изучая изобразительное искусство, студент будет развивать не только творческие способности, но и навыки решения проблем, критического мышления и совместной работы.

Обсуждение и дебаты по нашему исследованию.

Использование современных наглядных пособий играет важную роль в эффективной организации занятий по изобразительному искусству для учащихся 5-7 классов. Однако их полноценное и целенаправленное использование зависит не только от наличия технических средств, но и от методической грамотности и творческого подхода учителя.

Это можно увидеть в следующих преимуществах:

- наглядные пособия развивают у учащихся эстетическое восприятие, художественное наслаждение и композиционное мышление;
- учащимся предоставляется возможность самостоятельно мыслить, работать с современными инструментами, осваивать азы цифрового искусства;
- уроки проходят в живой, интерактивной и вдохновляющей среде;
- ученик участвует в процессе урока как активный субъект, что повышает мотивацию.

Также следует отметить, что в этом плане существуют проблемы, а именно:

- не все учебные заведения имеют достаточное техническое оснащение и доступ в Интернет;
- некоторые учителя не владеют навыками работы с графическими планшетами, технологиями дополненной и виртуальной реальности;
- недостаточно методических рекомендаций по использованию наглядных пособий в учебных программах;
- чрезмерная зависимость от современных средств может привести к оттеснению на второй план традиционной живописи и классических стилей.

Некоторые преподаватели рассматривают внедрение современных средств в изобразительное искусство как вмешательство в творческий процесс. Однако цель этих средств – не разрушать традиционные методы, а с большим успехом дополнять их. Например, раскрасив нарисованный от руки эскиз на планшете или показав образцы живой природы в формате 3D, можно открыть учащимся зеркало современного мира.

В результате проведенного исследования мы рекомендуем следующие выводы и предложения. В данном исследовании проанализированы теоретические основы и практические возможности использования современных наглядных пособий на уроках изобразительного искусства для учащихся 5-7 классов. Внедрение в

образовательный процесс мультимедиа, графических планшетов, интерактивных программ и технологий дополненной и виртуальной реальности:

- способствует формированию эстетического вкуса и художественного мышления у учащихся;
- повышает творческую самостоятельность;
- делает образовательный процесс интерактивным и интересным;
- создает возможность для понимания искусства в гармонии с современной жизнью. Вместе с тем, все еще существуют определенные проблемы и препятствия для полноценной реализации этих возможностей на практике. Среди них такие факторы, как нехватка материально-технической базы, слабые цифровые навыки учителей, недостаточность методических материалов.

Наши предложения:

1. Необходимо организовать в школах специальные «Художественные лаборатории», оснащенные визуальными технологиями;
2. Необходимо ввести курсы переподготовки учителей изобразительного искусства по цифровым инструментам;
3. Необходимо включить в учебники и пособия конкретные рекомендации по использованию современных визуальных инструментов;
4. Необходимо разработать методические приемы, соответствующие возрастной психологии и особенностям зрительного восприятия учащихся;
5. Допустимо постепенное внедрение проектных уроков, исходя из возможностей регионов.

Список литературы:

1. Мирзиёев Ш.М. «Новый Узбекистан – новое качество образования». – Т.: Узбекистан, 2023.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 6 апреля 2021 года № ПП-5050: «Концепция развития сферы искусства и культуры в 2021-2025 годах».
3. «Концепция развития системы общего среднего образования в Республике Узбекистан в 2021-2026 годах». – Ташкент: Государственная инспекция по контролю за качеством образования при Кабинете Министров, 2021.

4. Шавдиров С. А. Подготовка будущих учителей к исследовательской деятельности //Педагогическое образование и наука. – 2017. – №. 2. – С. 109-110.
5. Ibraimov X., Shovdirov S. Theoretical Principles of The Formation of Study Competencies Regarding Art Literacy in Students //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. B10. – С. 192-198.
6. Shavdirov S. A. Selection Criteria of Training Methods in Design Fine Arts Lessons //Eastern European Scientific Journal. – 2017. – №. 1.
7. Шавдиров С. А. Ўқувчиларда тасвирий саводхонликка оид ўқув компетенцияларини шакллантиришнинг педагогик-психологик жиҳатлари //Современное образование (Узбекистан). – 2017. – №. 6. – С. 15-21.
8. Shovdirov S. Analyzing the sources and consequences of atmospheric pollution: A case study of the Navoi region //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 587. – С. 02016.
9. Shovdirov S. A. TASVIRIY SAN'ATNI O 'QITISHDA O 'QUVCHILARNING SOHAGA OID O 'QUV KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI //Inter education & global study. – 2024. – №. 1. – С. 8-14.
10. Shavdirov S. Method of organization of classes in higher education institutions using flipped classroom technology //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2025. – Т. 3268. – №. 1.
11. Шавдиров С. А. ОСОБЕННОСТИ ПОДБОРА ЦВЕТА В ОБУЧЕНИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ И ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION. – 2018. – С. 84-85.
12. Shovdirov S. A. TEACHING STUDENTS TO LOGICAL AND ABSTRACT THINKING IN THE FORMATION OF COMPETENCES ABOUT PICTURE LITERACY //JOURNAL OF ARTS AND HUMANITIES. – 2023. – Т. 6. – №. 5. – С. 40-44.
13. Sulaymonov A., Shovdirov S. UMUMINSONIY VA MILLIY BADIY QADRIYATLAR INTEGRATSIYASI ASOSIDA TASVIRIY SAN'AT TA'LIMI SIFATINI OSHIRISH //Inter education & global study. – 2023. – №. 4. – С. 8-11.
14. Baymetov B. B., Shovdirov S. A. Methods of Organizing Practical and Theoretical Classes for Students in The Process of Teaching Fine Arts //International Journal on Integrated Education. – 2023. – Т. 4. – №. 3. – С. 60-66.
15. Guljamol M. SEMANTICS OF PATTERNS IN CARVINGS IN TRADITIONAL APPLIED ART AND THEIR SYMBOLIC AND EXPRESSIVE FEATURES //Journal of

Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 3. –
C. 191-197

